

Légitimité dynastique des Qajars

Principes - Spécificités - Comparaisons

INALCO - Sorbonne Nouvelle - EUUA420b - Histoire de l'Iran

Présentation - 8 décembre 2021

Professeur : Olivier Bast - oliver.bast@sorbonne-nouvelle.fr

Etudiant M1 : Frédéric de La Thibauderie (21901621) - frederic@delathibauderie.fr

Plan

- Principes généraux de légitimité p. 3
- Principes généraux des règles de succession p. 4
- Règles de légitimité Qajar p. 6
- Règles de succession Qajar p.7
- Généalogie simplifiée Qajar et branches collatérales p. 8
- Mariages dynastes avec des princesses qajar et aghdi p.9
- Des règles de succession qajar mises à l'épreuve - Le cas de Mozzafar ed-Din Shah p. 10
- Des règles de légitimité alternatives dans le monde arabo-musulman de l'époque p. 14
- Généalogie simplifiée de Ali ibn Abi Talib et Fatima Zahra et succession à l'imamat chiite p. 15
- Généalogie simplifiée des descendants de Genghis Khan p. 16
- Tableau comparatif des légitimités dynastiques dans le monde arabo-musulman p. 17
- Bibliographie p. 19

Principes généraux de légitimité

Max Weber : Les trois types purs de la domination légitime

Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922) - La légitimité d'un pouvoir est sa capacité à faire accepter son autorité comme juste et naturelle

- La légitimité légale : basée sur des lois, des règles, une autorité supérieure
Henri IV succède à son cousin au 10^e degré, Henri III en 1589
Loi « salique » de primogéniture mâle et catholique, descendant de Saint Louis +1270
- La légitimité traditionnelle : basée sur le temps long, la succession, l'histoire
Louis XV, roi à 5 ans, arrière petit-fils de Louis XIV
Régence par Philippe d'Orléans, 2^e dans l'ordre de succession, de 1715 à 1723
- La légitimité charismatique : basée sur des qualités exceptionnelles, « l' élu » providentiel
Napoléon Bonaparte
Premier Consul, Empereur des Français
- Hybridation charismatique et traditionnelle :
Genghis Khan et ses descendants
Tamerlan et ses descendants
- Hybridation charismatique et légale :
Napoléon I^{er}, sacré par le pape Pie VII, chef de l'Eglise catholique
Alexandre le Grand, fils de Philippe, roi de Macédoine
- Hybridation légale et traditionnelle :
Victoria, reine du Royaume Uni
Empereurs du Saint Empire Romain Germanique

Principes généraux des règles de succession (1/2)

Elective (Mamelouks d’Egypte)

Héréditaire par primogéniture simple (UK 2013)

Héréditaire par primogéniture mâle stricte (France)

Héréditaire par primogéniture avec préférence mâle par degré (UK 1701)

Héréditaire mâle adelphique et séniorité (Arabie saoudite)

Héréditaire mâle par séniorité (Empire ottoman)

Principes généraux des règles de succession (2/2)

- **Enfant naturel** : exception de l'adoption chez les empereurs romains
- **Mariage légitime** : selon les règles religieuses ou légales,
 - Selon le droit musulman, le fils d'une esclave du harem est dynaste (Umm Walad)
 - Selon le droit mongol (Yassa), le fils d'une concubine peut hériter de son père
 - Exception qajar : obligation de naître d'une épouse principale (aghdi) à l'exclusion des épouses secondaires (sigheh)
 - Exception des rois de Portugal issus de la maison bâtarde d'Aviz
- **Mariage égal ou dynaste** : l'épouse doit être de « même rang » que le monarque (non « morganatique ») et le mariage doit être autorisé par le monarque
 - Tendance endogamique des monarchies européennes (Bourbon et Habsburg, marché nuptial des princesses allemandes)
 - Exception : Empire ottoman : les Valideh Soltan sont toutes esclaves du harem
 - Qajar : obligation de choisir une princesse d'ascendance qajar
- **Religion** : obligation confessionnelle
 - Constitution de 1907 sur la confession chiite du Shah
 - Conversion du protestantisme au catholicisme de Henri IV de France
 - Roi d'Angleterre, chef de l'église anglicane
- **Sain d'esprit et de corps** :
 - Exception de Shah Rukh Afshar, dernier afsharide, aveuglé
 - Exception de Agha Mohamed shah, eunuque
 - Exception de Timur Lang, boiteux, Bayezid 1^{er} le borgne, Charles VI de France « le fol »
- **Majeur** : âge variable
 - Louis XIV né en 1638, roi à 5 ans en 1643 sous la régence de sa mère, majeur à 13 ans en 1651
 - Babur, orphelin de père, prend Samarcande en 1497. Il a 14 ans...

Règles de légitimité qajar

- Protection de l'Iran et de son intégrité territoriale
- Protection de la foi et du clergé chiite (citation dans la Khutba du vendredi soir)
- Respect des lois admises de l'Iran et de l'Islam chiite
- Possession du "Farâh-e Izadi", la grâce divine (très subjectif)
- Pas de revendications lignagères prestigieuses (Alide, Genghiskhanide, Timuride ou Safavide)
- Garant de l'unité politique du clan royal qajar et de toutes ses branches cadettes et collatérales

Règles de succession qajar

- Dans la descendance masculine légitime (aghdî) de Fath Ali Shah Qajar, neveu de Agha Mohammed Shah
- Primogéniture mâle “souple” : le statut aghdî de la mère prime sur la séniorité du fils (Abbas Mirza est le 4^e fils de Fath Ali Shah mais le 1^{er} d’une épouse aghdî)
- Chiisme duodécimain (mais moins prégnant que pour les Safavides : Ismaïl 1^{er} est le 6^e descendant du Sheikh soufi Safi al-Din Ardabili)
- Mère “aghdî” et princesse Qajar de “race persane”, endogamie tribale et clanique dans les clans Qyunlu ou Develhu.
 - Voir plus loin les mariages Develhu de Fath Ali Shah et de Abbas Mirza et le mariage Qyunlu de Nasr ed-Din Shah
- Mariage dynaste autorisé par le souverain
- Sain de corps et d’esprit
- Article 37 de l’Addendum de 1907 à la constitution de 1906
- “Testament successoral” de Agha Mohammed Shah :
 - Sur la stratégie de nuptialité endogamique avec le clan Develhu et Qyunlu
 - Sur l’ordre de succession
 - Sur les noms à donner aux héritiers du trône
- Le Shah nomme un prince héritier “vali’ahd” et un régent “nayeb as-salataneh” de son vivant au cours d’une cérémonie officielle avec les représentants des puissances étrangères.
 - Les bénéficiaires sont souvent très jeunes
 - Confusion ou pas des 2 fonctions sur un même fils ?
 - Envoi très jeune de l’héritier du trône comme gouverneur d’Azerbaïdjan à Tabriz, 2^e ville de Perse, accompagné par un “précepteur-lala”, un “tuteur-Mallabâshi”, un gouverneur-”suppléant” (prince qajar), et un vizir
 - Risque d’éducation “hors-sol”, arrachement à la mère, jalousie entre demi-frères, très forte mortalité infantile parmi les jeunes princes

Généalogie simplifiée Qajar et branches collatérales

Ligne de succession

Branches cadettes

Mariages dynastes avec des princesses qajar et « aghdi »

Shah ou prince	Vie	Règne	Statut d'épouse principale Aqdi	Ascendance Qajar de l'épouse
Muhammad Hassan Bahadur Khan Qajar	1715-1759	N/A	Jayram Begum, alias Fatima Khanum	Fille de Iskandar Khan-e Qajar-Quyunlu.
Agha Mohammed Shah Qajar	1742-1797	1794-1797	N/A	
Hossein Qoli Khan Qajar	? - 1777	N/A	Assiya Khanum - Aga Bajji, "Mahd-e 'Aliya Avval"	Fille de Muhammad Khan-e Qajar Izz ud-Dinlu et d'une princesse Zand
Fath Ali Shah Qajar	1772-1834	1797-1834	Aisha Khanum-e Qajar Devehlu 1	Fille de Fath Ali Khan Devehlu Qajar
Abbas Mirza Qajar	1789-1833	N/A	Aisha Khanum-e Qajar Devehlu 2	Fille de Amir Mirza Muhammad Khan-e Qajar Devehlu, II Khan des Qajars et gouverneur de Téhéran
Mohammed Shah Qajar	1808-1848	1834-1848	Malek Jahan Khanoum Qajar Quyunlu, "Mahd-e Olia"	Fille d'Amir Mohammad Ghassem Khan Qajar-Quyunlu et de Princesse Begum Jan Qajar (fille de Fath Ali Shah)
Nasr ed-Din Shah Qajar	1831-1896	1848-1896	Shokhouh al-Salataneh Qajar	Fille de Fathollah Mirza Qajar "Shoa al-Saltaneh," 35è fils de Fath Ali Shah Qajar
Mozaffar ed-Din Shah Qajar	1853-1907	1896-1907	Tadj al-Molouk, "Omm ol-Khaghan"	Fille de Amir Kabir et de Princesse Ezzat ed-Dowleh I (sœur de Nasser-ed-Din shah)
Mohammed Ali Shah Qajar	1872-1925	1907-1909	Zarah Malekeh Jahan, "Olia Hazrat"	Fille de Kamran Mirza Nayeb-os-Saltaneh (fils de Nasr ed-Din Shah)
Ahmad Shah Qajar	1898-1930	1909-1925	Shazadeh Khanoum Badr-el-Molouk Vala	Fille de Mahmoud Mirza Vala, descendant de Fath Ali Shah

Des règles de succession qajar mises à l'épreuve : Le cas de Mozzafar ed-Din Shah (1/4)

- Situation générale :
 - Une monarchie établie : Nasr-ed-Din Shah est le 4^e Shah qajar
 - La “protection” envahissante de la Russie et du Royaume-Uni garantit la stabilité des institutions monarchiques
 - En faveur de l’absolutisme pour les Russes
 - En faveur de l’évolution vers un régime constitutionnel pour les Anglais
 - Une protection étrangère relative de la succession qajar :
 - Préférence pour le prétendant “gagnant” et légitime
 - Méfiance envers les innovations génératrices d’instabilité politique à la Cour et dans le pays
 - Méfiance envers les complots du harem, des ministres, des oncles, des frères et des autres branches du clan royal (Tayyifa - Ulu)
 - Jurisprudence des traités du Golestan (1814 - art.4) et de Türkmanchay (1828 - art.7)
 - Reconnaissance russe du Vali Ahd officiel et assistance contre toute opposition ou sédition
 - Abbas Mirza reconnu par la Russie comme héritier légitime ainsi que dans sa descendance

Des règles de succession qajar mises à l'épreuve : Le cas de Mozaffar ed-Din Shah (2/4)

- Situation particulière:
 - Relations très tendues entre Nasr ed-Din Shah avec son épouse aghdi mère de Mozaffar ed-Din ainsi qu'avec son beau-père, fils de Fath Ali Shah
 - Relations père-fils compliquées entre Nasr ed-Din Shah et son fils Mozaffar ed-Din Mirza
 - Nasr-ed-Din Shah dissocie les titres de prince héritier “vali’ahd” et de régent “nayeb as-salataneh”
 - Mozaffar ed-Din a deux frères aînés, nés avant lui d'une princesse aghdi et qajar
 - Mozaffar ed-Din aura 2 prédécesseurs nommés prince hériter avant que leur décès ne le mette en position de succéder à son père
- Mais Nasr ed-Din Shah va tenter un “coup de force dynastique” en faveur d'un 3^e fils d'une union inégale (fille d'un charpentier de Tajrish), illégitime (sigheh) et non dynaste (née hors du clan qajar)
 - Jayran est très belle et indépendante avec un fort caractère
 - Nasr ed-Din Shah tombe amoureux fou de sa concubine, ex-danseuse du harem (il se fera porter, blessé à mort en 1896, sur la tombe de Jayran)
 - Le premier ministre Nuri espère tirer profit de la situation pour asseoir définitivement sa position et celle de sa famille
 - Amir Muhammad Qassim Mirza naît en 1852...

Des règles de succession qajar mises à l'épreuve : Le cas de Mozzafar ed-Din Shah (3/4)

- Les conséquences :
 - Nasr ed-Din Shah va tout faire pour faire accepter ce fils comme prince héritier à la place de Mozzafar ed-Din
 - Contre le clan qajar, le harem, la cour et les préventions de la Russie et du Royaume-Uni
 - En critiquant les aptitudes mentales et physiques de son fils Mozzafar auprès des puissances étrangères pour le disqualifier
 - En jouant sur les clauses des traités avec la Russie qui ne conditionnent pas le rang de prince héritier à l'origine de la mère, contrairement au "testament" de Aqa Mohammed Shah
 - En révisant a posteriori le statut de Jayran d'épouse sigheh à aghdi en 1857 et en divorçant de ses 4 précédentes épouses aghdi
 - En fabriquant une généalogie "Sassanide", "Kayanide" et "Genghiskhanide" (plus illustre que celle des Qajar!) pour le père de Jayran afin de faire de Jayran une princesse
 - Amir Muhammad Qassim Mirza est nommé prince héritier en 1857 au grand scandale de la cour et du clan qajar
 - Mais il meurt en 1858 à 6 ans !
 - Le premier ministre Nuri est renvoyé
 - Jayran meurt de tuberculose en 1860
 - Nasr ed-Din Shah est inconsolable

Des règles de succession qajar mises à l'épreuve : Le cas de Mozaffar ed-Din Shah (4/4)

- Conclusions :
 - Mozaffar ed-Din doit attendre 1861 avant d'être envoyé en Azerbaïdjan et 1862 pour être nommé prince héritier, soit 4 ans après le décès de son prédécesseur illégitime et sous le regard ironique de ses 2 demi-frères aînés non dynastes Zil as-Sultan et Kamran Mirza.
 - Mozaffar attendra 35 ans avant de devenir Shah, écarté du pouvoir, sans relations avec son père. Il développera une neurasthénie sans doute héréditaire (car on trouve le même comportement dépréciatif, distant et indifférent de la part de Mohammed Shah vis à vis de son fils Nasr-ed-Din Shah)
 - L'article 37 de l'Addendum de 1907 à la constitution de 1906 réservera le titre de prince héritier Vali Ahd au fils aîné d'une épouse aghdi et qajar (Irani-al asl va shazadeh)
 - Deux aspects remarquables:
 - Le Shah n'est pas tout puissant en raison de :
 - La puissance et le poids des règles de succession et de légitimité dynastique instituées par Agha Mohammed Shah
 - La résistance des institutions au Shah pendant plus d'un an et les hésitations des puissances étrangères face aux demandes du Shah de reconnaissance et de légitimation diplomatique de son coup de force
 - Le Shah devra se plier à des montages compliqués pour préserver les apparences de la légitimité de sa décision
 - La résilience des institutions et de la monarchie qajar face à une crise dynastique majeure, source de désordres et de crise de légitimité dans la société et dans le clan qajar

Des règles de légitimité alternatives dans le monde arabo-musulman

- Des référentiels différents de légitimité successorale
 - Charismatique ou militaire
 - Le chef de guerre conquérant qui fonde une nouvelle dynastie source de légitimité traditionnelle ou lignagère
 - Succès : Qajar, Timour Lang, Babur, Méhémet Ali d’Egypte
 - Echec : Nadir Shah
 - Légale ou religieuse
 - Les dynasties alides (Sayyied ou Sharif, respectivement descendants de Hussein ou de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, fils de Ali et de Fatima-Zarah)
 - Temporelles (Chérifienne du Maroc, Hachémite, Fatimide)
 - Spirituelles (Imamat ismaélien de l’Agha Khan, Imamat kharidjite d’Oman, Imamat Shiite zaydite du Yemen, Calife ottoman après 1517 et surtout à partir de la fin du 19è s.)
 - Les dynasties soufies
 - Naqshbandyyia, Senoussi de Lybie)
 - Les dynasties vassales légitimées par un pouvoir suzerain
 - Les principautés musulmanes d’Inde, nawabs liges du grand Moghol
 - Les Zand de Shiraz, valis de shahs safavides “occultés”
 - Les sheikhs des Trucial states du Golfe persique, légitimés par les traités avec les Britanniques
- Traditionnelle ou lignagère (*It takes three generations to make a gentleman !*)
 - Osmanli : descendance de Mehmet le conquérant de Constantinople
 - Timouride : descendance des Grands Moghols d’Inde
 - Genghiskhanide : Khan Giray de Crimée, Khanats Shaïbanides de Transoxiane (malgré les substitutions dynastiques)

Généalogie simplifiée des descendants de Genghis Khan

Ligne de succession
Khanats ou dynasties

Tableau comparatif des légitimités dynastiques dans le monde arabo-musulman (1/2)

Pays	Dynastie	Fondation	Source de légitimité	Description
Maroc	Alaoui	1667	Sharif-Hassanide Militaire	Moulay Rachid ben Chérif (1631 - 1667 - 1672) - Origine Hedjaz, installée au Maroc au 13 ^e s.
Tunisie	Husseini	1705	Militaire turc Suzeraineté ottomane Protectorat France	Al-Husseini - Hussein ben Ali al-Turki (1675 - 1705 - 1740) - Originaire de Crète. Protectorat français en 1881 et fin de la monarchie beylicale en 1957.
Lybie	Sanussi	1843	Chef spirituel soufi Militaire	Hassanide - Dynastie al-Sanussi - Sayied Muhammad ibn Ali as-Sanussi (1787 - 1859) - Origine Algérie, installé en Cyrénaïque en 1843 fondateur de Iatariqa Sanoussiya en 1837. Son petit fils Mohammed Idris El-Mahdi El-Sanussi (1889-1983) émir puis roi (1949-1969). Abolie par un coup d'Etat en 1969 dirigé par Muhammad Kadhafi en 1969.
Egypte	Mehmet-Ali	1805	Militaire turc Suzeraineté ottomane Protectorat UK	Méhémét Ali (ca.1769 - 1805 - 1849) - Origine albanaise en Macédoine, corps expéditionnaire ottoman de reconquête sur les Mamelouks. Abolie par un coup d'Etat en 1953 dirigé par Nasser.
Hedjaz	Hachémite	10 ^e s.	Sharif-Hassanide	Banu Hachim - Descendants de l'arrière grand-père de Mahomet. Sharif de la Mecque depuis le 10 ^e s. Vassalisés depuis les fatimides jusqu'aux Ottomans. Alliés des Anglais contre les Ottomans en 14-18. Expulsés par les Saouds en 1925. Fondateurs des dynasties d'Iraq (1921-1958) et de Transjordanie (1921 à nos jours).
Nejd	Saoud	1744	Religieuse wahaabite Militaire	(1744) : Bédouine Banu Hanifa - Dynastie al-Saoud - Saoud, sheikh de l'oasis de Dariya ca.1720. Son fils Mohammed ibn Saoud (1710 - 1744 - 1765), allié au réformateur religieux Ibn Abdel Wahhab (1703-1792) fonde le premier émirat de Dariya.
Koweït	Sabah	1752	Militaire	Sabah I bin Jaber (1700 - 1752 - 1776) origine bédouine du Nedj et du sud de l'Iraq. Accord anglo-koweïtien de 1899 de protectorat
Qatar	Thani	1867	Militaire et bédouine Protection UK	Mohammed bin Thani (1788 - 1867 - 1878) origine bédouine du Nedj Le Qatar se sépare du Bahrein en 1867 avec la protection des britanniques
Bahrein	Khalifa	1783	Militaire et bédouine Protection UK	Ahmed ibn Muhammad ibn Khalifa (? - 1783 - 1795) origine bédouine du Nedj Il conquiert Bahrein sur les Zand de Perse. Protectorat UK de fait à partir de 1820 (Trucial states)
Emirats Arabes Unis		1971	Protection UK	Dynasties bédouines établies au début du 20 ^e s. Protectorat UK de fait à partir de 1820 (Trucial states)
	Nayan	1761	Militaire et bédouine Protection UK	Abu Dhabi (Al-Nahyan) des Bani yas
	Maktum	1833	Militaire et bédouine Protection UK	Dubai (Al-Maktum) des Bani Yas
	Nuaimi	1816	Militaire et bédouine Protection UK	Ajman (Al-Nuaimi)
	Qasimi	1722	Militaire navale et bédouine Sayyid Protection UK	Sharjah (Al-Qasimi) Sayyid
	Qasimi	1722	Militaire navale et bédouine Sayyid Protection UK	Ras al Khaimah (Al-Qasimi) Sayyid
	Sharqi	1879	Militaire et bédouine Protection UK	Fujairah (Al-Sharqi)
	Mualla	1768	Militaire et bédouine Protection UK	Umm al Quwain (Al-Mualla) des Al-Ali

Tableau comparatif des légitimités dynastiques dans le monde arabo-musulman (2/2)

Pays	Dynastie	Fondation	Source de légitimité	Description
Yemen	Qassimi	1597	Religieuse Zaydite	Al-Mansur al-Qasim (1559 - 1597 - 1620) refonde un Imamate chiite Zaydite en s'affranchissant des Ottomans. Fin de l'Imamat en 1962 par un coup d'Etat égypto-saoudien.
Oman et Zanzibar	Busaid	1744	Religieuse Karidjite Protection UK	Ahmad bin Said al-Busaidi (1710 - 1744 - 1783), Imam et Sultan d'Oman. Traité de résidence et de gestion des affaires étrangères en 1800 avec la East India Company Séparation du sultanat de Zanzibar de 1856 à 1964 pour une branche cadette des sultans d'Oman puis fusion avec la Tanzanie.
Empire ottoman	Osman	1299	Militaire Traditionnelle osmanli Religieuse califale	Osman 1er (1258 - 1299 - 1325) conquiert Mocadene-Bilecik sur les Byzantins. Mais la prise de Constantinople en 1453 est l'événement fondateur de la légitimité ottomane. Osmanli Imperatoglu : le sultan est le "grand seigneur" héritier des césars de l'empire romain d'orient Kayser-i Rum, Sultânul-berreyn ve Hakânul-bahreyn (César des Romains, Sultant des 2 continents et Khagan des 2 mers)
Crimée	Giray	1449	Genghiskhanide	Haci Giray (? - 1449 - 1466) fonde le Khant de Krim après l'éclatement de la Horde d'Or. Allié des Ottomans contre les Russes et parfois vice-versa. Le Khant est aboli par les Russes et annexé en 1783.
Afghanistan	Abdali-Durrani	1747	Militaire	Ahmad Shah Durrani (1772 - 1747 - 1772) de la branche Popalzai des Abdali-Durrani fonde l'empire d'Afghanistan. Sa lignée est remplacée en 1819 par Dost Mohammed, de la branche Barakzai des Abdali-Durrani qui règne jusqu'en 1973 date de son renversement par un coup d'Etat militaire.
Khiva	Qungrat	1804	Genghikhanide	Iltazar Inaq ibn Iwaz Inaq Biy (? - 1804 - 1806), de la tribu Özbek-Shaïbanide des Qungrat Succède à la dynastie des Shaïbanides. Khanat aboli par les soviets en 1920.
Khoqand	Mings	1709	Genghikhanide	Shahrukh Khan (1680 - 1709 - 1722), khan de la tribu Özbek - Shaïbanide des Mings Scission du Khanat de Bokhara. Khanat aboli par la Russie en 1876
Boukhara et Samarqand	Manghit	1785	Genghikhanide	Shahmurad (1749 - 1785 - 1800), de la tribu Özbek-Shaïbanide des Manghit Succède à la dynastie des Janid. Emirats abolis par les Soviétiques en 1920.
Ismaïli	Agha Khan	1818	Religieuse chiite ismaélienne Sayyid-Husseïnide	Hasan Ali Shah, Aga Khan Ier (1804 - 1818 - 1881) reconnu par le fath Ali Shah en 1818 et par le Raj britannique en 1887.
Empire Moghol	Timouride	1526	Timouride Genghikhanide Militaire Traditionnelle	Babur (1483 - 1526 - 1550); descendant de Timur Lang par son père et de Genghis Khan par sa mère. Chassé par le Khan Özbek Shaïbani de ses terres de Transoxiane, renverse les sultans Lodi de Delhi et instaure un empire musulman en Inde. Aboli par les Britanniques en 1857. L'Empire est morcelé en plusieurs dizaines de micros états clients ou feudataires Les états princiers musulmans sont dirigés par des Nawabs nommés par l'Empereur progressivement indépendants et héréditaires. Les plus importants : Oudh (Lahore), Bahawalpur, Bhopal, Rampur, Junaghad, Hyderabad, Bengale, Mysore, Carnatic-Arcot

Bibliographie

- The New Islamic Dynasties - A chronological and genealogical manual
 - Clifford Edmund Bosworth - Edinburgh University Press (1996)
- The Mohammadan Dynasties - Chronological and genealogical tables with historical introduction
 - Stanley Lane-Poole - reedition Frederick Ungar Publishing New York (1965) - édition originale en 1893
- Splendeur des sultans - Les dynasties musulmanes 1869-1952
 - Philip Mansel - Balland (1990) pour l'édition française
- Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam
 - Eduard von Zambaur - réédition Biblio verlag Osnabrück (1976) - édition originale en 1927
- "Qajar royal succession : the case of Muzaffar al-Din Mirza" par Latifeh E. Hagigi , The University of Utah (2012)
 - <https://collections.lib.utah.edu/ark:/87278/s6x35c9d>
- The Royal Ark : Site web des « genealogies of the Royal and ruling houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas” (consulté le 04/12/2021)
 - <http://royalark.net/Persia/qajar.htm>
- [Qajar dynasticj genealogy website managed by](#) Prof. Manoutchehr M. Eskandari-Qajar (consulté le 04/12/2021)
 - <http://www.qajarpages.org/qajtoc.html>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/>
 - Mots clefs : Alids, Dyanstie achémite, Sayyid, Sharif, Saoud, Princely states of India, Bey de Tunis, Dynastie de Méhémet Ali, Dynastie alouite, Hasanids, Huseinids, Khant Bhorara, Khiva, Khoqand, Descendance de Genghis Khan, Giray, Crimea, Nadj, Hedjaz, Ottoman dynasty and succession practices, Gengiskhanides, Descent from Genghis Khan